

IV SHU’BA. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: BARQAROR BIZNES MODELLAR VA YASHIL INNOVATSIYALAR.

BARQAROR TURIZM INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

XAMDAMOV AMRIDDIN XAMDAM O’G’LI

ISFT instituti Samarqand filiali Ilmiy va magistratura bo‘limi boshlig‘i,
PhD, v.b dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035113>

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror turizm infratuzilmasini rivojlantirish ko‘rsatkichlari hamda turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini baholash masalalari aniqlangan. Shuningdek, mamlakatdagi hududiy turistik-rekreatsion tizimning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi, alohida resurslarning qiymati, ularning o‘zaro uyg‘unligi va ta’sir etuvchi omillar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror turizm, turistik va rekreatsion resurslar, baholash usullari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm.

Abstract. This article identifies indicators for the development of sustainable tourism infrastructure and issues of assessing the potential of tourist and recreational resources. It also examines the organizational and economic mechanism of the regional tourist and recreational system in the country, the value of individual resources, their mutual compatibility and influencing factors.

Keywords: sustainable tourism, tourist and recreational resources, assessment methods, organizational and economic mechanism.

Аннотация. В данной статье определены показатели развития устойчивой туристической инфраструктуры и рассмотрены вопросы оценки потенциала туристических и рекреационных ресурсов. Также изучен организационно-экономический механизм региональной туристической и рекреационной системы страны, ценность отдельных ресурсов, их взаимосовместимость и влияющие факторы.

Ключевые слова: устойчивый туризм, туристические и рекреационные ресурсы, методы оценки, организационно-экономический механизм.

Kirish

Milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va barqarorligini ta’minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi daromadlarini oshirish va turmush sifatini yaxshilash, shuningdek investitsion jozibadorlikni oshirishda turizm muhim ahamiyatga ega. Turistik mavsumda, ayniqsa, joylashtirish vositalari va infratuzilma obyektlarining yetishmasligi, turli transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish tizimining yetarli darajada muvofiqlashtirilmaganligi, shuningdek mavjud turizm salohiyati haqida turistlarga axborot taqdim etish darajasining pastligi, ichki turizmni rivojlantirish bo‘yicha marketing ishlarining sustligi, mamlakat hududlaridagi madaniy meros obyektlari hamda ziyorat turizmining o‘ziga xos xususiyatlarini targ‘ib qilish kampaniyalarining yetarli darajada samarali emasligi turizmning jadal rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonida hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirishning ahamiyati beqiyosdir. Shu sababli hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirishning o‘ziga xos jihatlarini hisobga olgan holda ushbu sohaning samarali rivojlanishiga oid ilmiy, uslubiy va amaliy jihatlarni tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Turizm bozori va uning infratuzilmasining mohiyati hamda mazmuni, turizm infratuzilmasining funksiyalari, turizm sanoati subyektlari, turizmni rivojlantirish tamoyillari, turizm bozorini tartibga solish mexanizmlari, restoran va mehmonxona korxonalarini faoliyati, shuningdek turizm sohasida amalga oshirilayotgan siyosat bilan bog‘liq muammolarning ilmiy asoslari I.V. Zorin, V.A. Kvartalnov [10], M.Q. Paradaev [9], M.B. Birjakov [3], M.A. Morozov [7], I.S. Tuxliev, R. Hayitboev, B.Sh. Safarov, G.R. Tursunova [11] va boshqa olimlar tomonidan o‘rganilgan.

Turizm bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, uning tarkibiy elementlari, asosiy vazifalari va funksiyalari, turistik obyektlar, turoperatorlar va turagentlar faoliyati, turizm bozorini rivojlantirishni tartibga solishning huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari, turizm sohasida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari, turistik xizmatlar samaradorligini baholash usullari, turizm ishlab chiqarish infratuzilmasi hamda turizm sanoatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari M.T. Alimova [1], H.M. Mamatkulov [6] ning ilmiy ishlarida yoritib berilgan.

Shuningdek, turizm infratuzilmasining mohiyati va mazmuni, iqtisodiyot hamda boshqaruvning turli darajalarida turizm infratuzilmasi faoliyati, turizm infratuzilmasini rivojlantirishda davlatning roli, hududiy turizm infratuzilmasining tashkiliy elementlari, turizm sohasining rivojlanish ko‘rsatkichlari va infratuzilma elementlarining rivojlanish darajalari H.M. Mamatkulov [6], M.A. Morozov [7], A.N. Norchayev [8], D. Nasimov [12] va boshqa olimlarning tadqiqotlarida bayon etilgan hamda turizm infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirishning aholi bandligiga ta‘siri ko‘rib chiqilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi iqtisodiyotni o‘rganishga dialektik va tizimli yondashuvdir tizimlar va nisbatlar, har tomonlama baholash, qiyosiy va qiyosiy tahlil, statistik va dinamik yondashuv, usullarni takomillashtirish uchun guruhlash usullari qo‘llanildi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini baholash va ulardan foydalanish zarurati turistni amalga oshirish jarayonida resurs salohiyatini baholashning optimal usullari faoliyati aniqlandi.

Tahlil va natijalar

Muayyan hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko‘pincha uning jozibadorligi, raqobatbardoshligi, rivojlanish imkoniyatlari va istiqbollari belgilaydi. Hududlarda turizm va rekreatsiya rivojlanish istiqbollari to‘g‘ri baholash uchun turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini tahlil qilish zarur.

Turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini baholashga oid yondashuvlar turli mualliflar tomonidan turlicha tadqiq etilgan. Iqtisodchi olimlarning turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini baholashga oid yondashuvlari ushbu sohada tadqiqot olib borish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini o‘rganishda uning asosiy elementlarini, ya‘ni ayrim hududlarning rivojlanish qonuniyatlari va xususiyatlarini, shuningdek iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari majmuini hisobga olish muhim hisoblanadi.

Bunday elementlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar mamlakatdagi turistik va rekreatsion resurslar salohiyati haqida umumiy tasavvur hosil qiladi, ammo ushbu ma‘lumotlar asosida hududlarning aniq turistik oqimlarni qabul qilish imkoniyatlarini to‘liq aniqlash mumkin emas. Umumiy

baholashni amalga oshirish uchun hududlarning turistik-iqtisodiy salohiyatini iqtisodiyotning alohida elementlari shakllanishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik va yaxlitlik asosida aniqlash zarur.

Turistik va rekreatsion resurslar salohiyatini umumiy baholash jarayonida uning asosiy elementlari haqidagi tahliliy ma’lumotlarga emas, balki kelajakdagi turistik oqimlar tavsifi, turistik sayohatlarning alohida shakllariga bo‘lgan talab hamda ayrim turdagi xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoj haqida ham yetarli ma’lumotlarga ega bo‘lish zarur. Zarur axborotlarning mavjudligi hudud doirasida moddiy va mehnat resurslarini taqsimlashdagi mutanosiblikni aniqlash uchun muhimdir.

Shu sababli, bizning fikrimizcha, metodologik nuqtai nazardan hududning turistik va rekreatsion resurslarini tegishli ko‘rsatkichlar tizimiga kiritish mumkin (1-jadval).

1-jadval

Turistik va rekreatsion resurslarni baholash ko‘rsatkichlari

Resurs nomi	Ko‘rsatkichning ahamiyati
1. Transport mavjudligi	
Avtomobil yo‘llari orqali	4 ball
Daryo orqali	2 ball
Temir yo‘l orqali	3 ball
Havo yo‘li orqali	1 ball
Magistral avtomobil yo‘llarida	5 ball
2. Hudud markaziga avtomobil yo‘llari orqali yaqinligi (aholi punktidan shifoxona, do‘konlar va rivojlangan infratuzilmagacha)	
10 km gacha	5 ball
10 km dan 30 km gacha	4 ball
30 km dan 100 km gacha	2 ball
100 km dan ortiq	0 ball
3. Boshqa turistik obyektlarga yaqinligi	
5 km gacha	5 ball
5 km dan 20 km gacha	4 ball
15 km dan 50 km gacha	3 ball
50 km dan 200 km gacha	2 ball
200 km dan ortiq	1 ball

Transport mavjudligi ko‘rsatkichi ma’lum bir obyektga tashrif buyuradigan turistlar sonini prognoz qilish hamda mehmonxona obyektlari va ko‘ngilochar infratuzilma miqdorini aniqlash imkonini beradi. Eng yaqin tuman markazigacha bo‘lgan masofa ko‘rsatkichi (ya’ni shifoxona, do‘konlar va rivojlangan infratuzilmaga ega bo‘lgan har qanday aholi punktigacha bo‘lgan masofa) avtomobil yo‘llari orqali aniqlanadi va u turistlarning ma’lum bir transport vositasi yordamida yoki piyoda turistik obyektga yetib borish imkoniyatini ifodalaydi.

Bundan tashqari, bu ko‘rsatkich turistlar uchun baxtsiz hodisa yoki kasallik yuzaga kelgan taqdirda belgilangan obyektlarga yetib borish xavfini kamaytiradi hamda turistik obyektlarning jozibadorligini oshiradi.

Turistik va rekreatsion resurslarning boshqa obyektlarga yaqinligi ko‘rsatkichi turistlarning bir kun davomida bir nechta obyektlarni ko‘rish imkoniyatini aniqlashni anglatadi. Masalan, bir obyekt boshqasidan 5 km uzoqlikda joylashgan bo‘lsa, turistlar bir kun davomida 2–7 ta obyektzni ko‘rishlari mumkin. Agar masofa 200 km gacha bo‘lsa, turistlar bunday obyektlarga tashrif buyurishdan voz kechishlari yoki sayohat muddati ancha uzoq davom etishi mumkin. Shuningdek,

yaqinlik ko'rsatkichi turistlarga qisqa vaqt ichida ko'proq obyektlarni ko'rish imkonini beradi, infratuzilma joylashuvi uchun tarmoq xaritasini yaratishga yordam beradi va hududga ko'proq turistlarni jalb etishga xizmat qiladi. Respublikamiz hududlarida turistik-rekreasion resurslar salohiyatini baholash hududiy turistik-rekreasion tizimning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini optimallashtirish, alohida resurslar hamda ularning kombinatsiyasining qiymatini aniqlash uchun muhim asos hisoblanadi. Respublika hududlaridagi turistik va rekreasion vaziyat to'g'risida ma'lumot olish boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda ancha osondir. Shu sababli mamlakatimiz hududlarida turistik-rekreasion salohiyatni baholash uchun quyidagi metodologiya tavsiya etiladi.

Turistik va rekreasion salohiyatni shakllantiruvchi asosiy omillar quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$C = v_1M_0 + v_2T_0 + v_3N_0 + v_4I_0$$

bu yerda:

C – turistik-rekreasion resurslar salohiyati;

M₀ – tarixiy-madaniy salohiyatning nisbiy ko'rsatkichi;

T₀ – muhim tabiiy muhofaza etiladigan hududlar salohiyatining nisbiy ko'rsatkichi;

N₀ – tabiiy sharoitlar salohiyatining nisbiy ko'rsatkichi;

I₀ – infratuzilma salohiyatining nisbiy ko'rsatkichi;

v₁₋₄ – og'irlik koeffitsiyentlari.

Har bir ma'muriy hudud bo'yicha tarixiy-madaniy resurslarning zichligi quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$K_i = \frac{n_i \times c}{m}$$

bu yerda:

K_i – ma'muriy hududdagi tarixiy-madaniy resurslar zichligi;

n_i – ma'muriy hududdagi obyektlar soni; **c** – lokalizatsiya koeffitsiyenti;

m – hududdagi umumiy obyektlar soni.

Lokalizatsiya koeffitsiyenti hududda yoki uning alohida qismlarida turizm obyektlari sifatida tarixiy-madaniy obyektlarning qanchalik darajada to'planganligini ifodalaydi.

Lokalizatsiya darajasini aniqlash uchun hududdagi barcha tarixiy va madaniy yodgorliklarning xaritasi (geografik modeli) tuziladi, ular orasidagi masofa aniqlanadi va obyektlar majmuasi ko'rsatiladi. Shundan so'ng ularning o'zaro masofasi qisqartiriladi (5–4 ball), hududning ma'muriy markazi, taklif etilayotgan turistik infratuzilma obyektlari hamda aholi yashash joylarigacha bo'lgan masofalar taqqoslanadi. Tarixiy va madaniy obyektlarning tuzilmaviy xaritasini (geografik modelini) ma'muriy xaritaga kiritish hudud infratuzilmasining mosligini baholash, ishlab chiqarish dasturlarini ishlab chiqish, byudjet mablag'larini taqsimlash, davlat organlari va biznes subyektlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda tadbirkorlarni jalb etish imkonini beradi. Ushbu geografik model quyidagi ko'rinishda ifodalanishi mumkin: ikki tomonlama ko'rsatkichlar obyektga olib boruvchi yo'nalishlarni, bir tomonlama ko'rsatkichlar esa obyektga taxminiy kirish imkoniyatlarini bildiradi.

Tarixiy va madaniy meros obyektlari salohiyatini hisoblash quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$R = R_1 \times v + R_2 \times v + R_3 \times v,$$

bu yerda:

R – tarixiy va madaniy salohiyat;

R₁ – arxitektura yodgorliklari;

R₂ – tarixiy yodgorliklar;

R₃ – arxeologik yodgorliklar;

v₁–v₃ – og‘irlik koeffitsiyentlari.

2-jadval

Tabiiy sharoitlarni baholash reyting shkalasi

Xususiyat	Tabiiy sharoitlarning ko‘rinishi	Ball
Hudud relyefining jozibadorligi	Tekis	0
	Biroz baland-past	1
	Kam baland-pastliklar	2
	Ko‘p baland-pastliklar	3
Suv havzalarining sayozligi	Gidrografik tarmoq yo‘q yoki faqat kichik soy va hudud markazidan uzoqda (10 km dan ortiq) joylashgan kichik ko‘l mavjud	0
	Suvi kam kichik ko‘l; katta ko‘l 2–10 km uzoqlikda	1
	Kichik daryo yoki ko‘l hudud markazi bilan bevosita bog‘langan; qirg‘oqqacha masofa uzoq emas	2
	O‘rta va yirik ko‘llar hamda daryolar hudud markaziga bevosita tutashgan	3
O‘rmon va tog‘li hududlarning mavjudligi hamda joylashuvi	O‘rmon qoplami 1–5% (o‘rmon yo‘q yoki faqat kam sonli butalar mavjud)	0
	O‘rmon qoplami 6–35% (o‘rtacha darajadan past)	1
	O‘rmon qoplami 36–65% (o‘rtacha darajadan yuqori)	2
	O‘rmon qoplami 66–100% (yuqori o‘rmon qoplami)	3
Mineral suv manbalarining mavjudligi	1–2 turdagi mineral suv manbalari mavjud	1
	2 tadan ko‘p yoki 10 dan ortiq mineral suv manbalari mavjud	2
Hududning radioaktiv ifloslanish darajasi	Hududning ifloslanish darajasi 137 Cs 185 kBk/m ² va undan yuqori	-2
	Hududning ifloslanish darajasi 137 Cs 185 kBk/m ² yoki 90 Sr 5,5–11,1 kBk/m ²	-1
	Hududning ifloslanish darajasi 137 Cs 37 kBk/m ² yoki 90 Sr 5,5 kBk/m ² gacha	0

Bizning fikrimizcha, infratuzilma salohiyatini baholash uchun hududning yaqin markazigacha bo‘lgan masofaga yetib borish imkoniyatini ifodalovchi ko‘rsatkichdan foydalanish zarur.

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, deyarli har bir hudud ma‘lum resurslarga ega. Ushbu resurslardan turistik va rekreatsion maqsadlarda foydalanish uchun muayyan ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik sharoitlar mavjud bo‘lishi zarur. Biroq har bir hududdagi mavjud salohiyat turistik-rekreatsion resurslarning alohida xususiyatlari, miqdoriy va sifat tavsiflariga qarab o‘zgarib turadi. Shu sababli ularni baholash va tadqiq etish hududlarda turistik-rekreatsion tadbirkorlikni rivojlantirishni rejalashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

Barqaror turizmda turizm-rekreatsion tadbirkorlikni rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar qatoriga transport vositalarini ijaraga olish xarajatlarining yuqoriligi, energiya resurslari va logistika xarajatlarining qimmatligi, kadrlar malakasining pastligi hamda xizmat ko'rsatish faoliyati uchun kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligining yetarli emasligi, uzoq hududlarda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanmaganligi, shuningdek chekka tumanlarda avtomobil yo'llari va ijtimoiy infratuzilma darajasining pastligi kiradi.

Yangi O'zbekistonda barqaror turizmning turizm-rekreatsion tadbirkorlikni rivojlantirishdagi salbiy holatlarni bartaraf etish davlat va biznes o'rtasida hamkorlik munosabatlarini shakllantirishni, shuningdek tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan davlat qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.T. Alimova, Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida), i.f.d. dissertatsiyasi. – Samarqand: SamISI, 2017, 25–26-betlar.
2. V.F. Arxipova, A.S. Devizov, Infratuzilmaning hududda turizm rivojlanishini belgilovchi omil sifatidagi o'rni (<http://www.roman.by/r-78201.html>, 15.06.2023).
3. M. B. Birjakov, Turizmga kirish (Sankt-Peterburg, Izdatelskiy dom Gerda, 2004)
4. H. M. Mamatqulov, Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'llanma, Toshkent, nashriyot O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 4-5 (2011)
5. M. A. Morozov, Infrastrukturnoe obespechenie predprinimatelskoy deyatelnosti v turizm: monografiya (Moskva, RosNOU, 2005)
6. A. N. Norchaev, Turizm infratuzilmasida kutilayotgan o'zgarishlar va imkoniyatlar. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, 1 (2019)
7. M. Q. Pardaev va boshqalar, Xizmat ko'rsatish, xizmat ko'rsatish va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O'quv qo'llanma, Toshkent, “Iqtisodiyot-moliya”, 133 (2008)
8. I. S. Tuxliev, R. Hayitboev, B. Sh. Safarov, G. R. Tursunova, Turizm asoslari. Darslik. Respublika Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi O'zbekiston, T: “Fan va texnologiya”, 151 (2014)
9. D. A. Nasimov, N. U. Arabov, K. Z. Xomitov, CISda moslashuvchan bandlik istiqbollari. mamlakatlar. Xalqaro ilmiy va texnologik tadqiqotlar jurnali, 9(2), 2635-2641 (2020)
10. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
11. O'G'Li, H. A. H. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
12. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.